

**Comunicação Integrada de Marketing e Estratégia Omnicanal:
A Coerência da Mensagem como Pilar da Competitividade Organizacional**

Lucas Campos de Magalhães Nunes¹

MUST University

MKT510 – Marketing for Executives

Prof. Dallas Morais de Almeida

Novembro, 2025

¹Mestrando em Desenvolvimento de Negócios e Inovação pela MUST University. Analista de Tecnologia da Informação na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). E-mail: lucas.nunes@embrapa.br

Resumo

A Comunicação Integrada de Marketing (CIM) constitui um eixo essencial para o fortalecimento da imagem organizacional e o alinhamento estratégico-operacional. Definida como o planejamento coordenado de todos os elementos promocionais, a CIM evoluiu para o modelo omnicanal, no qual a integração entre canais físicos e digitais visa oferecer uma experiência fluida e consistente ao consumidor. Essa evolução reflete a necessidade das organizações de adaptarem-se ao ambiente digital e de manterem a coerência da mensagem em cada ponto de contato, tanto interno quanto externo. Internamente, a comunicação atua como pilar da gestão do conhecimento e do alinhamento entre planejamento e execução; a coerência interna reduz ruídos, promove engajamento e fortalece a cultura organizacional. Externamente, a consistência das mensagens reforça a credibilidade, sustenta o posicionamento da marca e estimula o engajamento emocional com o público. A pesquisa, de natureza exploratória e bibliográfica, demonstra que o sucesso da CIM omnicanal depende da integração entre estratégia, cultura e tecnologia, permitindo que empresas transmitam valores unificados e autênticos. Discutem-se, ainda, os limites do modelo, como a complexidade tecnológica, os custos de integração e os riscos de homogeneização. Conclui-se que a comunicação eficaz não se limita à multiplicidade de canais, mas à sua coordenação inteligente, que transforma informação em experiência, vínculo e identidade de marca. Dessa forma, a coerência comunicacional consolida-se como um fator crítico de sucesso e diferencial competitivo nas organizações contemporâneas.

Palavras-chave: Comunicação Integrada de Marketing. Coerência da mensagem. Estratégia omnicanal. Gestão do conhecimento. Alinhamento estratégico-operacional.

Abstract

Integrated Marketing Communication (IMC) constitutes an essential pillar for strengthening organizational image and achieving strategic–operational alignment. Defined as the coordinated planning of all promotional elements, IMC has evolved into the omnichannel model, in which the integration of physical and digital channels aims to provide consumers with a seamless and consistent experience. This evolution reflects organizations' need to adapt to the digital environment and to maintain message coherence across every point of contact, both internal and external. Internally, communication functions as a cornerstone of knowledge management and alignment between planning and execution; internal coherence minimizes noise, fosters engagement, and reinforces organizational culture. Externally, message consistency enhances credibility, sustains brand positioning, and stimulates emotional engagement with audiences. This exploratory and bibliographic research demonstrates that the success of omnichannel IMC depends on the integration of strategy, culture, and technology, enabling companies to convey unified and authentic values. The model's limits—such as technological complexity, integration costs, and the risk of over-homogenization—are also discussed. It is concluded that effective communication goes beyond the mere multiplicity of channels, relying on their intelligent coordination, which transforms information into experience, connection, and brand identity. In this way, communicational coherence emerges as a critical success factor and a source of competitive advantage in contemporary organizations.

Keywords: *Integrated Marketing Communication. Message coherence. Omnichannel strategy. Knowledge management. Strategic-operational alignment.*

Comunicação Integrada de Marketing e Estratégia Omnicanal

A Comunicação Integrada de Marketing (CIM) é crucial e pode ser definida como o planejamento que coordena e conjuga vários elementos promocionais e atividades de marketing para estabelecer uma comunicação consistente com os consumidores e potencializar o impacto das mensagens transmitidas (Belch & Belch, 2003). A digitalização crescente e os avanços tecnológicos transformaram profundamente as dinâmicas de interação e os meios pelos quais as marcas se comunicam com seus públicos (Zagalo, 2019). O ambiente atual exige estratégias de marketing digital que foquem na personalização e no engajamento do consumidor em múltiplos pontos de contato (Francato et al., 2025).

Neste contexto, a CIM evoluiu para o conceito de marketing omnicanal, ou estratégia omnichannel (Francato et al., 2025; Busnelo et al., 2023). O omnicanal busca unificar a experiência do consumidor (Oliveira & Carvalho, 2025), permitindo que ele transite entre canais físicos e digitais (Fonseca, 2025), e é visto como um conceito inovador que confirma a importância da comunicação integrada na gestão empresarial (Souza et al., 2025).

Cabe ressaltar que a comunicação é um elemento vital para a gestão estratégica (Campos & Trigo, 2025). Estratégias de CIM bem-sucedidas são aquelas capazes de transmitir uma mensagem clara, coerente e alinhada aos valores da marca em todos os pontos de contato com o público (Zagalo, 2019).

Dessa forma, fica claro que a coerência da mensagem é indispensável para o sucesso. Quando a comunicação é ineficaz, gerando ruídos, interpretações equivocadas ou falta de clareza, o desempenho organizacional tende a ser comprometido, ocasionando retrabalhos, queda de produtividade e desalinhamento entre equipes. Em contrapartida, uma comunicação clara, estruturada e orientada por objetivos estratégicos torna-se um recurso essencial para integrar setores, otimizar processos e ampliar os resultados organizacionais (Souza et al., 2025).

Além disso, a coerência da mensagem, conforme Zagalo (2019), é crucial porque:

- as mensagens veiculadas tornam-se mais homogêneas e, portanto, mais confiáveis aos olhos do público-alvo;
- uma comunicação unificada e alinhada reforça o impacto sobre a audiência, ampliando a força persuasiva da marca;
- a CIM atua como suporte ao consumidor em seu processo decisório, oferecendo clareza e consistência ao longo da jornada de compra.

Cabe observar, contudo, que a literatura tende a enfatizar os benefícios da integração omnicanal, dedicando menos atenção aos seus limites e às tensões de implementação — como a complexidade tecnológica, os custos de integração de dados e a persistência de silos organizacionais. Essa lacuna, somada à frequente confusão entre estratégias meramente multicanal e estratégias genuinamente omnicanal, justifica uma abordagem que, mais do que descrever o modelo, problematize as condições que tornam a coerência da mensagem efetiva, bem como seus limites.

Considerando a complexidade dos múltiplos canais, o problema central que norteia este estudo é: de que forma o alinhamento e a integração de todos os canais de comunicação de marketing (omnicanal) contribuem para a entrega de uma mensagem coerente e eficaz, fortalecendo a identidade e a imagem da marca perante o consumidor?

Neste contexto, o objetivo geral deste estudo é analisar de que maneira a adoção de estratégias de Comunicação Integrada de Marketing (CIM) e omnicanal pode assegurar a coerência da mensagem em todos os canais, contribuindo para o fortalecimento da imagem da marca e para o aumento do desempenho organizacional. São também definidos os seguintes objetivos específicos:

- compreender os conceitos de CIM e a evolução para o marketing omnicanal;

- analisar o papel da coerência da mensagem na construção da identidade e do posicionamento da marca;
- identificar os benefícios do alinhamento de canais (digitais e tradicionais) para o engajamento do consumidor e a redução de falhas operacionais.

Metodologia

Este estudo utiliza uma abordagem de pesquisa exploratória, apoiada em uma revisão de literatura narrativa. A pesquisa exploratória é adequada às fases iniciais de investigação, pois busca ampliar a compreensão sobre um determinado tema ou fenômeno, permitindo ao pesquisador familiarizar-se com conceitos, perspectivas e discussões já consolidadas.

Nesse sentido, a revisão de literatura baseia-se em materiais previamente publicados — como artigos científicos, dissertações, livros e relatórios técnicos — que abordam a Comunicação Integrada de Marketing (CIM), as estratégias omnicanal e a importância da coerência da mensagem. Essa abordagem possibilita consolidar o conhecimento existente sobre a integração entre comunicação, estratégia e tecnologia, não com caráter conclusivo, mas com o propósito de organizar ideias, identificar lacunas teóricas e propor direcionamentos para futuras pesquisas.

A pesquisa bibliográfica foi realizada em bases de dados de reconhecida relevância acadêmica, como Google Acadêmico, ACM Digital Library e Portal de Periódicos CAPES, com palavras-chave em português e inglês, tais como “comunicação”, “marketing”, “marca”, “omnichannel”, “branding” e “planejamento estratégico de comunicação de marketing”. A seleção das fontes obedeceu a critérios de aderência ao tema, relevância e natureza acadêmica — com prioridade a artigos revisados por pares e a trabalhos acadêmicos — e de atualidade, privilegiando publicações recentes (majoritariamente do período de 2019 a 2025), sem prejuízo de obras seminais sobre CIM e identidade de marca. Após a triagem, foram selecionados onze trabalhos centrais, que compõem o referencial teórico deste estudo e fundamentam a discussão.

O tratamento das informações foi conduzido por meio de uma leitura crítica e da identificação de evidências relevantes para atender aos objetivos propostos, organizando os achados em torno das dimensões interna e externa da coerência comunicacional.

1 A Mensagem Coerente e o Fortalecimento da Marca

A Comunicação Integrada de Marketing (CIM), definida pela coordenação de todos os elementos promocionais para obter os maiores efeitos sobre o consumidor (Zagalo, 2019), evoluiu para a estratégia omnicanal, que exige uma experiência fluida e consistente entre os canais físicos e digitais, de modo que o cliente não perceba falhas de comunicação. Essa consistência é fundamental não apenas na comunicação externa — com o público e a comunidade —, em que a mensagem deve ser positiva e unificada em cada ponto de contato para fortalecer a credibilidade, mas também na comunicação interna.

Internamente, a comunicação funciona como um pilar estratégico para a gestão do conhecimento e para o alinhamento estratégico-operacional, sendo imprescindível para reduzir ruídos e garantir a eficácia e o engajamento das equipes. Dessa forma, uma mensagem coerente, veiculada de maneira integrada, traduz a identidade, os valores e o propósito da marca, transformando a lealdade do cliente em vínculos afetivos duradouros.

1.1 CIM e a Convergência para a Estratégia Omnicanal

A Comunicação Integrada de Marketing (CIM) é um pilar estratégico indispensável para a atuação de qualquer organização (Campos & Trigo, 2025). A CIM pode ser compreendida como o desenvolvimento de um plano de comunicação de marketing que integra os diferentes instrumentos do mix de comunicação — como relações públicas, publicidade, promoções de vendas, força de vendas, marketing direto, e-mail marketing e mídias sociais — de maneira clara e coerente, a fim de potencializar seu impacto sobre o consumidor (Zagalo, 2019). A CIM, portanto, consiste na articulação e na integração dos diversos recursos

promocionais e ações de marketing empregados para estabelecer comunicação com os consumidores.

No âmbito da CIM, Zagalo (2019) explica que a finalidade central é transmitir uma mensagem alinhada e favorável em todos os pontos de interação. A coerência comunicacional é essencial, pois, quando as ações de comunicação são executadas de maneira integrada e uniforme, as mensagens veiculadas tornam-se mais confiáveis para o público-alvo, e a utilização de um discurso mais harmonizado tende a gerar maior impacto sobre a audiência.

Nesse sentido, para atingir tal efetividade, é imprescindível que os profissionais de comunicação e marketing reconheçam as vantagens de um planejamento estruturado de forma integrada, e não como ações dispersas. Isso se explica pelo fato de que os resultados gerados por cada ferramenta de comunicação estão sempre inter-relacionados e influenciam-se mutuamente (Keller, 2001, citado em Zagalo, 2019). O conjunto integrado de comunicação garante que todas as ações comunicacionais sejam realizadas no momento, no local e da maneira que melhor atendam às necessidades dos consumidores (Kotler & Armstrong, 2012, citado em Zagalo, 2019).

Nesse contexto, a CIM tem acompanhado a mudança de paradigma comunicacional, convergindo para a comunicação omnicanal. O omnichannel representa o avanço da comunicação multicanal (online e offline), caracterizando-se pela integração dos canais tradicionais e digitais, com o objetivo de proporcionar ao consumidor uma experiência de interação contínua e uniforme (Zagalo, 2019).

Para Francato et al. (2025), o omnichannel é uma estratégia integrada de vendas e marketing que deve proporcionar uma experiência uniforme e sem obstáculos para os clientes, independentemente do canal ou dispositivo que estejam usando. Na prática, isso implica interligar todos os pontos de acesso ao consumidor; ao navegar entre os canais de forma fluida, o cliente não deve perceber deficiências ou falhas de comunicação entre eles.

É importante destacar que, para Fagundes (2017), o sucesso da estratégia omnicanal está intimamente ligado a uma gestão integrada e assertiva, que inclui:

- **linguagem homogênea:** os canais devem utilizar um mesmo padrão de comunicação, de forma consistente, para que o cliente perceba a marca como uma unidade integrada, facilitando sua jornada até a decisão de compra;
- **centralidade no cliente:** a estratégia precisa ser estruturada a partir das necessidades e expectativas do consumidor, uma vez que os novos perfis de clientes atribuem maior valor à experiência de compra do que ao produto isoladamente;
- **tecnologia:** compõe um dos alicerces do conceito omnichannel, englobando ferramentas voltadas tanto para o encantamento do cliente quanto para o retorno contínuo de informações que auxiliam a empresa na personalização e no aprimoramento de suas ações.

Portanto, a busca pelo omnichannel — visto como um conceito inovador e um fator de diferenciação no varejo — requer que as marcas substituam as estratégias multicanal por abordagens que assegurem a coerência e a consistência da mensagem em todas as suas dimensões, desde os canais tradicionais (TV, impresso) até as plataformas digitais (redes sociais, websites, aplicativos). Empresas que já possuem uma CIM bem estruturada estarão mais facilmente aptas a integrar o mundo omnichannel (Zagalo, 2019).

1.2 A Coerência Interna: Alinhamento Estratégico-Operacional

O alinhamento da mensagem e das práticas organizacionais deve, necessariamente, começar dentro da organização, pois a comunicação assertiva é imprescindível para o bom funcionamento de uma entidade (Souza et al., 2025). A comunicação é um elemento vital para a gestão estratégica das organizações (Campos & Trigo, 2025) e, quando falha, gera ruídos e interpretações errôneas que podem comprometer os resultados organizacionais, resultando em

retrabalhos desnecessários, perda de produtividade e queda no engajamento das equipes (Souza et al., 2025).

1.2.1 Comunicação Interna como Pilar Estratégico

A comunicação organizacional deve ser compreendida como um processo contínuo que atravessa todas as áreas da empresa, mediando relações internas e externas e atuando como fator crucial para o fortalecimento da cultura e da identidade organizacional (Souza et al., 2025; Campos & Trigo, 2025). Dessa forma, a comunicação interna consolida-se como um dos pilares da gestão, por ser essencial ao suporte gerencial e por garantir o fluxo eficaz de informações (Souza et al., 2025). Ela cumpre a função de:

- **conectar a equipe à estratégia:** a comunicação conecta os colaboradores à estratégia, estimula o comprometimento com os objetivos e fortalece os vínculos, a participação e o sentimento de pertencimento (Vieira et al., 2025);
- **promover o alinhamento estratégico-operacional:** quando desenvolvida de forma clara e organizada, a comunicação transforma-se em um recurso estratégico capaz de harmonizar áreas, aprimorar processos e ampliar a eficácia dos resultados, garantindo que as diretrizes cheguem com clareza aos setores produtivos (Souza et al., 2025).

Portanto, o alinhamento entre planejamento e execução demanda clareza no processo, sendo um aliado imprescindível para a comunicação assertiva entre as áreas estratégicas e operacionais (Oliveira & Carvalho, 2025).

1.2.2 Comunicação e a Gestão do Conhecimento

A comunicação empresarial desempenha o papel de elo estratégico na gestão do conhecimento (GC), pois viabiliza o fluxo de informações e contribui para a construção de significados coletivos e para os processos de aprendizagem organizacional, o que abrange (Campos & Trigo, 2025):

- **ativo fundamental:** atualmente, o conhecimento é reconhecido como o principal ativo para a geração de riqueza, sendo um dos componentes mais essenciais para que as empresas gerem valor, promovam inovação contínua e mantenham um diferencial competitivo;
- **compartilhamento de saberes:** a comunicação interna exerce influência relevante sobre o processo de compartilhamento de conhecimento, sendo reconhecida como um elemento que favorece a troca de informações;
- **meios de comunicação internos:** os canais internos são essenciais para a eficácia da GC. Os meios mais empregados são os formais, como treinamentos, palestras, reuniões e campanhas; contudo, a comunicação informal — presente em interações cotidianas — também se destaca como complemento essencial aos canais institucionais.

1.2.3 Impacto do Desalinhamento e Geração de Ruídos

A falta de coerência interna e o desalinhamento comunicacional geram consequências negativas diretas que afetam a performance da organização e limitam a eficácia da CIM externa:

- **gargalos e falhas:** a ausência de alinhamento adequado pode gerar desperdícios substanciais de recursos, retrabalhos frequentes e dificuldades no cumprimento de metas institucionais (Souza et al., 2025);
- **problemas na GC:** a falta de integração entre setores e a compartimentalização da informação afetam diretamente a gestão do conhecimento (Campos & Trigo, 2025);
- **reforço estratégico:** a evidência de que a comunicação interna deficiente é um fator determinante para o não cumprimento de metas valida a necessidade de fortalecer os fluxos comunicacionais e de promover uma colaboração interdepartamental mais robusta (Campos & Trigo, 2025).

1.3 A Coerência Externa: Fortalecimento da Imagem e Engajamento

O êxito da CIM é avaliado pela sua capacidade de construir e manter a imagem da marca perante seu público-alvo (Zagalo, 2019). A coerência da mensagem atua como elemento fundamental, pois a CIM orienta os consumidores ao longo de seu processo de decisão de compra, tornando as comunicações mais uniformes e, portanto, mais confiáveis (Yeboah, 2013, citado em Zagalo, 2019).

1.3.1 Coerência, Identidade e Posicionamento de Marca

A coerência na comunicação é o fator que fortalece a identidade da marca, que, por sua vez, representa a personalidade estratégica da empresa (Fonseca, 2025). Uma identidade de marca bem construída permite a diferenciação competitiva e fortalece a lembrança da marca a longo prazo (Fonseca, 2025; Aaker, 1996). Dessa forma, o posicionamento da marca — a imagem obtida na mente do consumidor — deve ser consistente em relação à oferta, ao público-alvo e aos concorrentes, e é justamente a comunicação integrada, articulando canais tradicionais e digitais, que amplifica o alcance e o engajamento e sustenta esse posicionamento de forma duradoura.

1.3.2 Marketing de Relacionamento e Engajamento de Comunidade

No ambiente competitivo atual, as estratégias de marketing devem ir além da simples promoção, focando em despertar emoção, criar relacionamento e proporcionar experiências que engajem o público. O marketing de relacionamento é a estratégia que se concentra no cliente, priorizando a criação de relações duradouras a partir da transparência, e não meramente a venda: o objetivo é ganhar o mercado, e não apenas vender o produto (Fonseca, 2025).

Por conseguinte, o engajamento é um diferencial imprescindível que fortalece a relação da marca com o cliente (Fonseca, 2025). Marcas que promovem engajamento contínuo e coerente conseguem construir uma identidade sólida e memorável. Esse engajamento é particularmente visível em comunidades de marca, em que os laços são emocionais e de

reciprocidade, transformando consumidores em defensores fiéis (Zagalo, 2019). Para Fonseca (2025), em mercados de nicho, como o setor automotivo, o engajamento é fortalecido por:

- **proximidade e suporte:** atendimento técnico próximo e personalizado, com disponibilidade para solucionar dúvidas;
- **presença em eventos:** participação ativa em encontros e eventos presenciais, que aproximam os entusiastas e estimulam o senso de pertencimento;
- **valorização do cliente:** ações como repostar conteúdos de clientes nos canais oficiais, fazendo com que o público se sinta valorizado e reconhecido.

1.3.3 Estratégias Digitais para Impulsionar a Coerência e a Competitividade

O marketing digital constitui um recurso fundamental nas estratégias organizacionais, capaz de gerar insights relevantes para sustentar a competitividade empresarial (Francato et al., 2025). A rápida propagação de informação no ambiente digital exige estratégias inovadoras e específicas:

- **marketing de conteúdo digital:** busca atrair e engajar consumidores por meio de materiais relevantes e autênticos (Fonseca, 2025). O conteúdo deve ser envolvente e incentivar o compartilhamento orgânico, pois os consumidores filtram, interpretam e compartilham apenas o que faz sentido (Francato et al., 2025);
- **combinação de estratégias:** a eficiência das ações de marketing melhora quando há a combinação de modelos, como o marketing experiencial e o marketing de influência. O marketing experiencial busca despertar emoções, estabelecendo vínculos afetivos e gerando um diferencial competitivo (Fonseca, 2025);
- **influenciadores digitais:** atuam como estratégia de divulgação, ampliando o alcance de visualização; geram gatilhos que influenciam a necessidade de consumo e funcionam de forma similar ao “boca a boca” digital (Silva et al., 2023, citado em Francato et al., 2025).

1.3.4 Experiência do Cliente e a Estratégia Omnicanal

A coerência da mensagem manifesta-se concretamente na experiência do cliente, que deve ser única e contínua (Kotler & Keller, 1998, citado em Busnelo et al., 2023). A experiência de um consumidor com uma marca é única e não pode ser copiada, tornando-se um grande diferencial competitivo (Fagundes, 2017). Nesse sentido, o desafio central é o engajamento do consumidor omnichannel, cuja jornada é dinâmica devido à transição constante entre os ambientes online e offline (Fonseca, 2025). Cabe ressaltar que:

- **o omnichannel**, ao garantir a unificação dos canais de comunicação e distribuição, permite que o cliente não perceba a diferença entre o ambiente virtual e o real (Francato et al., 2025);
- **em um cenário omnicanal**, o cliente é o centro das estratégias, e a gestão deve ser homogênea para que o consumidor enxergue a marca como uma unidade e, assim, facilite sua jornada de compra (Fagundes, 2017);
- **a gestão da jornada do cliente** é fundamental e inclui o planejamento, a orquestração, o monitoramento e o ajuste das etapas antes, durante e depois de cada interação, garantindo que a experiência siga seu itinerário sem interferências (Fagundes, 2017).

1.4 Limites e Desafios Críticos da Estratégia Omnicanal

Embora a literatura analisada destaque sobretudo os benefícios da integração omnicanal, é necessário problematizar os limites do modelo, sob pena de tratá-lo como uma solução universal. Um primeiro limite é de ordem tecnológica e financeira: a integração efetiva de canais físicos e digitais exige infraestrutura de dados robusta, sistemas interoperáveis e investimento contínuo, o que tende a favorecer as grandes organizações e a criar barreiras relevantes para as pequenas e médias empresas. Sem essa maturidade digital, o que se observa, na prática, é uma estratégia multicanal apenas rotulada como omnicanal — múltiplos canais que coexistem sem integração real.

Um segundo limite reside na própria noção de coerência. Levada ao extremo, a busca por uma mensagem uniforme pode resultar em homogeneização excessiva, que desconsidera as especificidades de cada canal e de cada público. A coerência desejável não equivale à padronização rígida: trata-se de preservar a consistência de valores e de identidade e, ao mesmo tempo, respeitar a adequação contextual de cada ponto de contato. Há, portanto, uma tensão entre consistência e flexibilidade que o modelo nem sempre torna explícita.

Um terceiro conjunto de desafios é organizacional e ético. A integração omnicanal depende da superação de silos internos e de um alinhamento cultural que, como discutido, é difícil de alcançar e de sustentar. Além disso, o uso intensivo de dados do consumidor — central para a personalização — levanta questões de privacidade e de conformidade regulatória, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que impõem limites à coleta e ao uso da informação. Negligenciar esses aspectos pode comprometer justamente a confiança que a estratégia pretende construir.

Reconhecer esses limites não invalida o modelo omnicanal, mas qualifica a sua adoção: a sua eficácia depende menos da quantidade de canais integrados e mais da maturidade estratégica, tecnológica e cultural da organização para sustentar a integração ao longo do tempo.

Considerações Finais

A Comunicação Integrada de Marketing (CIM) revela-se um eixo estratégico essencial para o fortalecimento da imagem organizacional e o alinhamento entre planejamento e execução. Sua evolução para o modelo omnicanal reflete a necessidade das empresas de atuarem de forma coordenada e coerente em um ambiente de comunicação cada vez mais digital e interconectado. A integração entre canais físicos e digitais, quando sustentada por uma mensagem unificada, possibilita ao consumidor uma experiência fluida, fortalecendo a percepção de credibilidade e consistência da marca.

O estudo demonstrou que a coerência da mensagem é o fator crítico que conecta as dimensões interna e externa da comunicação. Internamente, ela se manifesta no alinhamento estratégico-operacional, na gestão do conhecimento e na redução de ruídos comunicacionais, criando uma cultura organizacional sólida e colaborativa. Externamente, a coerência expressa-se na experiência do cliente, no posicionamento de marca e nas ações de engajamento e relacionamento, que consolidam vínculos emocionais e aumentam a fidelização.

Conclui-se, portanto, que o sucesso das estratégias de CIM omnicanal não depende apenas da multiplicidade de canais, mas da integração inteligente entre estratégia, cultura e tecnologia. Vale ressaltar, todavia, que essa eficácia não é automática: depende da maturidade tecnológica, organizacional e cultural da empresa e do equilíbrio entre a consistência da mensagem e a adequação a cada canal e público. Empresas que adotam uma comunicação clara, coerente e orientada por valores autênticos conseguem transformar informação em experiência, colaboração e identidade. Dessa forma, a coerência comunicacional consolida-se como um fator de competitividade e sustentabilidade, capaz de gerar diferenciação duradoura e de fortalecer o papel estratégico da comunicação no cenário organizacional contemporâneo.

Referências

- Aaker, D. A. (1996). *Building strong brands*. The Free Press.
- Belch, G. E., & Belch, M. A. (2003). *Advertising and promotion: an integrated marketing communications perspective*. McGraw-Hill Education.
- Busnelo, M. R., Gonçalves, R. B., & Reffatti, G. V. (2023). Omnichannel como estratégia de operações em empresas varejistas de Caxias do Sul. In *XXIII Mostra de Iniciação Científica, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão*. Universidade de Caxias do Sul. <https://repositorio.ucs.br/xmlui/handle/11338/12635>
- Campos, L. H. S., & Trigo, M. R. (2025). A comunicação empresarial e sua relação com a gestão do conhecimento nas organizações. *Revista Acadêmica Online*, 11(59), 1–20. <https://revistaacademicaonline.com/index.php/rao/article/view/1626>
- Fagundes, L. (2017). As perspectivas do omnichannel frente à comunicação integrada de marketing. In *40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação*. Intercom. <https://repositorio.metodista.br/items/a2e6dc09-e188-40d7-a8ff-93a013666c1a>
- Fonseca, M. M. (2025). *O papel da comunicação de marca no crescimento da FuelTech: estratégias de marketing e engajamento com a comunidade automotiva* [Trabalho de conclusão de curso, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul]. https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/27617/1/2025_1_MANOELA_M_ELO_FONSECA_TCC.pdf
- Francato, F. C., Costa, W. D. da, & Souza, R. O. P. de. (2025). Estratégias de marketing digital na era atual: desafios e oportunidades. *Prospectus*. <https://prospectus.fatecitapira.edu.br/index.php/pst/article/view/249>
- Oliveira, J. V. R., & Carvalho, T. A. de A. (2025). *O planejamento estratégico nas campanhas sazonais de marketing em shopping centers* [Trabalho de conclusão de curso, Universidade Estadual do Piauí]. <https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2307>

- Souza, D. S. da, Lima, L. A., Roberto, J. C. A., & Pinto Junior, J. R. L. (2025). A comunicação interna como fator crítico para o alinhamento estratégico-operacional: proposta de intervenção em uma organização do setor industrial. *Interference Journal*, 5(3), 6391–6414. <https://interferencejournal.emnuvens.com.br/revista/article/view/469>
- Vieira, S. L., Santos, Y. S., Dantas, Y. M., Almeida, V. da S., & Machado, A. M. S. G. (2025). Endomarketing digital: o impacto das tecnologias de comunicação interna nas relações de trabalho. *Revista Delos*, 18(69), e5893. <https://doi.org/10.55905/rdelosv18.n69-086>
- Zagalo, J. M. da C. (2019). *A comunicação integrada de marketing na era do marketing omnicanal: casos do setor automóvel português* [Dissertação de mestrado, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas]. <https://www.proquest.com/openview/9f89ac005ee3f5715d7463d14ad9d32b/1>